

СПОРТНИНГ ИЖТИМОЙИ- ФАЛСАФИЙ ЖИХАТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14552023>

Н.Н.Назаров ф.ф.н., ТИПИ

“Ижтимоий фанлар ва жисмоний тарбия” кафедраси профессори

XX асрга қадар спорт фақат жисмоний фаолиятга йўналтирилган бўлиб, педагогик ва тиббий нуқтаи назардан кўриб чиқилган бўлса, ҳозирда ижтимоий-фалсафий жиҳатларни таништирувчи интеллектуал компонентга катта эътибор берилмоқда. Ушбу мақолада биз спорт фалсафасининг пайдо бўлиши ва баъзи фалсафий жиҳатларини кўриб чиқамиз. Спорт ҳар бир инсон ҳаётининг ажралмас қисмидир, чунки жисмоний фаоллик тананинг барқарор ишлашига ёрдам беради, шунингдек, жамиятнинг ижтимоий-маданий салоҳиятини кенгайтиришда катта аҳамият касб этади. Спортнинг ижтимоий-фалсафий жиҳатларини ўрганиш орқали унинг шахсни шакллантириш, дунёқараши ва гўзаллик яратишдаги аҳамиятини аниқлаш мумкин. Шунинг учун ҳам спортга нафақат жисмоний жиҳат, балки фалсафий фан сифатида ҳам эътибор қаратиш керак.

Спорт нафақат жисмоний фаоллик, балки шахс камолотининг асосий омили бўлиб, маънавий ва жисмоний камолотга хизмат қилади. Бу шахснинг ижтимоий ва биологик томонларини уйғунлаштиришга ёрдам беради. Спорт фалсафасининг келиб чиқиши милоддан аввалги даврларга, жисмоний машқлар ва спорт ўйинларига мойиллик меҳнат фаолиятдан ажратилган пайтдан бошланади. Айнан ўша даврлардан шахснинг жисмоний тарбияси бошланади. Қадимги Юнонистон давридан бошлаб спорт нафақат эстетик маънода, балки ақлий жиҳатдан ҳам шахс ривожланишининг ажралмас қисмига айланди. Спортнинг фалсафий жиҳатлари намоён бўлишига энг яққол мисол қадимги дунёда пайдо бўлган Олимпия ўйинларидир. Булар нафақат кимнинг кучи ёки эпчиллиги кўпроқ эканлигини кўрсатиш учун ўтказилган мусобақалар эмас, балки етук шахснинг намоён бўлиши, уларнинг дунёқараши ва дунёдаги ўз ўрнини англашнинг намоён бўлиши эди. Шундай қилиб, ўша даврда спорт ўзини ўзи билиш ва дунёни яратиш соҳасида маданиятнинг ажралмас қисмларидан бирига айланди.

Спорт фалсафаси ижтимоий фалсафа, аксиология, гносеология, фалсафий антропология каби соҳалардан келиб чиқди. Қадим замонларда ва ўрта асрларда файласуфлар спортга санъат тури - "ҳаракат санъати" сифатида

қарашган. Биринчилардан бўлиб қадимги юнон файласуфи ва шифокори Гиппократ саломатлик ва жисмоний фаолиятни ўрганган ва унинг фаолияти "Гиппократ корпуси" иншолаб тўпламида жамланган. У ўз асарларида спортнинг инсон саломатлигига қандай таъсир қилишига эътибор қаратган. Спорт масалалари билан шуғулланган яна бир машҳур файласуф афиналик Платондир. У “Давлат” асарида жисмоний тарбия ва спортга, жумладан гимнастикага эътибор қаратган. Ўз даврида Фридрих Нитцше, Жан-Пол Сартр ва бошқалар ҳам спортнинг инсоннинг жисмоний ва маънавий камолоти, жамиятдаги ўрни, ҳаётнинг бошқа жабҳалари билан боғланишини алоҳида қайд этдилар. 1894 йилда замонавий Олимпия ҳаракатининг ташкил этилиши спортга алоҳида ижтимоий ҳодиса сифатида қараш имконини берди. Жисмоний тарбия фалсафаси алоҳида фан сифатида 1960-йиллардан бошлаб ўганила бошланди. 1972-йилда спортни ўрганиш бўйича фалсафий жамият, 1974-йилда эса унинг негизида “Фалсафа журнали” ташкил этилган бўлиб, у ҳозир ҳам фаолият кўрсатмоқда. Кўпгина спортчилар ўзларининг фалсафий баёноتلари билан ҳам машҳурдирлар. Масалан, саккиз карра Олимпиада чемпиони Усейн Болтдан “Имконсиз ва мумкин бўлган нарса ўртасидаги фарқ – қатъиятдир”, деган бўлса, замонавий аралаш яккакураш жангчиси Конол МакГрегор: “Ё ютқазасиз ёки ўрганасиз”, деган фикрни таъкидлаганлар.

Бу спорт педагогикаси мутахассисларининг эътиборини тортди. Замонавий Олимпия ўйинларининг асосчиси Пер де Кубертен спортни қуйидагича тавсифлаган: "Спорт энг олижаноб ва доимий эҳтиросларни кўзғотиши мумкин. Бу ҳам фидойилик, ҳам ҳалоллик ва шахсий манфаатдорликни уйғотиши мумкин. Шундай қилиб, жисмоний тарбия ва спорт жуда мураккаб ижтимоий-фалсафий соҳалардир. Уларнинг ўзига хос вазифаси биосоциал қобилиятларни шакллантиришдир. Республикамизда жисмоний тарбия ва спортнинг оммалашувини янада юқори поғонага кўтариш, жисмоний маданият ҳаракатини, болалар спортини ривожлантириш, халқ миллий ўйинларини қайта тиклаш, соғлом турмуш тарзини шакллантириш, замонавий спорт турлари бўйича иқтидорли спортчиларни тайёрлаш ва уларнинг спорт маҳоратларини ошириш мақсадида қабул қилинган Президент фармон ва қарорлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари мамлакатимизда ушбу соҳани оммалаштириш ва ривожлантиришда муҳим аҳамиятга эгадир. Мамлакатимизда мустақилликнинг дастлабки кунларидан бошлаб спорт, хусусан, болалар спортини ривожлантириш учун ўзига хос ислоҳотларни амалга ошириш борасида муайян кўринишдаги ҳуқуқий база шакллантирилди. 2021-йил 1-январ ҳолатига кўра, республикамизда юқори малакали спортчиларни тайёрлашга ихтисослаштирилган жами 352 та спорт-таълим муассасалари фаолият

кўрсатган бўлса, 2022-йилнинг 1-январ ҳолатига уларнинг сони 367 тага етган. Шундан шаҳар жойларда – 324 та, қишлоқ жойларда – 43 та. Айти пайтда республикамизда 254 та болалар спорт мактаблари, 56 та ихтисослаштирилган спорт мактаблари, 15 та олимпия заҳиралари коллежлари, 12 та олий спорт маҳорати мактаблари фаолият кўрсатмоқда. Спорт нафақат жисмоний ва маънавий соғломлик асоси, балки ҳаётга катта умид билан кириб келаётган ёшларни турли зарарли ёт ғоя ва одатлардан асраш, уларга ўз қобилияти ва истеъдодларини тўла руёбга чиқариш воситаси ҳамдир. Шу боис сўнгги йилларда мамлакатимизда бу борада қатор ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар қабул қилинди. 2023-йил 30-апрелда янги таҳрирда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 48-моддасига кўра, давлат жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш, аҳоли ўртасида соғлом турмуш тарзини шакллантириш учун шартшароитлар яратади. Ўзбекистон Республикасининг “Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида”ги Қонунининг янги таҳрири 2015-йил 4-сентябрда қабул қилинди. Мазкур Қонунда Ўзбекистон ҳукуматининг жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш ҳуқуқий меъёрий асослари Конституция ва халқаро ҳуқуқ нормаларига мос равишда яратилди. Ўзбекистон Республикасининг “Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида”ги Қонуни мамлакатимизда жисмоний тарбия ва спорт соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишларини белгилаб берди: жисмоний тарбия ва спортни ривожлантиришни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш; ҳар кимнинг жисмоний тарбия ва спорт билан эркин шуғулланишга бўлган ҳуқуқини таъминлаш; жисмоний тарбия ва спорт соҳасидаги давлат ҳамда жамоат бошқарувини уйғунлаштириш; фуқароларнинг жисмоний тарбия ва спорт соҳасидаги ҳуқуқларининг давлат кафолатларини белгилаш; жисмоний тарбия ва спорт соҳасида камситишга ҳамда зўравонликка йўл қўймашлик; жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланувчи шахслар, шунингдек, жисмоний тарбия ва спорт тадбирлари иштирокчилари ҳамда томошабинларнинг ҳаёти ва соғлиғи хавфсизлигини таъминлаш; спортнинг барча турлари ва таркибий қисмларини ривожлантиришга кўмаклашиш; ногиронлар ва жисмоний имкониятлари чекланган бошқа шахслар, шунингдек, юқори даражада ижтимоий ҳимояга муҳтож аҳоли гуруҳлари ўртасида жисмоний тарбия ва спортни ривожлантиришга кўмаклашиш; Жумладан, 2017-йил 3-июнда “Жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Президент қарори, 2018- йил 5-мартда “Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида давлат тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Президент фармонининг қабул қилиниши, шунингдек, Вазирлар Маҳкамасининг 2019-йил 29-январдаги “Ўзбекистонда соғлом турмуш тарзини

тарғиб қилиш ва аҳолини жисмоний ва оммавий спортга жалб этиш тўғрисида”ги, 2019-йил 13-февралдаги “2019-2023 йиллар даврида Ўзбекистонда жисмоний ва оммавий спортни ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарорларининг қабул қилиниши Ўзбекистонда жисмоний тарбия ва спорт соҳасида янги босқич бошланганидан далолат беради. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори асосида Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада ривожлантириш дастури ва дастурнинг бажарилишини мувофиқлаштирувчи республика комиссияси таркиби тасдиқланди. Ушбу дастурдан кўзланган асосий мақсад республика ҳудудларида жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада ривожлантириш, аҳолининг барча қатламлари, айниқса ёшларни жисмоний тарбия ва спорт билан мунтазам шуғулланишга жалб этиш, мамлакатимизда бу борада яратилган шароитлардан самарали фойдаланиш натижадорлигини оширишдан иборат.

Спортнинг ижобий таъсирига қарамай, унинг салбий томонларини ҳам аниқлаш мумкин. Бу, биринчи навбатда, зўравонлик ва шафқатсизлик, очкўзлик ва ахлоқий тамойилларни менсимасликдир. Шундан келиб чиқиб, хулоса қиладиган бўлсак, жисмоний тарбия ва спортнинг энг муҳим қадрияти – эзгу рақобатни ажратиб кўрсатишимиз мумкин. Спорт рақобат руҳини, рақибга ҳурматни ва ғалаба ва мағлубиятни қабул қилиш қобилятини тарбиялайди. Шу маънода спорт ҳалоллик, адолат ва бағрикенглик каби ахлоқий фазилатларни камол топтириш манбаига айланади.